

REDACTIONELE MEDEDELING

Drs. I. Kleerekoper treedt toe tot de redactie.

Het verheugt de redactie te kunnen mededelen dat de heer Drs. I. Kleerekoper uit Amsterdam bereid is gevonden haar gelederen te komen versterken.

De heer Kleerekoper is onder de lezers van het M.A.B. stellig geen onbekende. Hij bekleedt reeds enige jaren de functie van voorzitter van het Bureau der Examens van het Nederlands Instituut van Accountants en is als zodanig nauw betrokken bij de opleiding. In deze functie heeft hij steeds belangstelling getoond voor de ontwikkeling van de gebieden van wetenschap, die krachtens onze naam onze aandacht hebben.

Wij heten de heer Kleerekoper dan ook van harte welkom en spreken de wens uit dat hij op vruchtbare wijze aan de ontwikkeling van ons blad zal bijdragen.

REDACTIE